

ПОНЯТТЯ СВОБОДИ В КИТАЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Руда Н. В., Калашник Л. С. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-1776-3816>

<https://orcid.org/0000-0003-3133-3249>

Abstract

The article deals with the meaning of the concept FREEDOM for the Chinese people. The authors refer to the understanding of freedom, considered in ancient Chinese philosophical doctrines, explain that it was precisely the close attention to the concept of FREEDOM since ancient times that led to the constant struggle of the Chinese for their personal freedom and the freedom of their state. The article provides a modern understanding of freedom, which is guaranteed by the Chinese Constitution. It shows the development of independent media in modern Chinese society. It also specifically refers to the freedom of religion of the Chinese and their right to belong to any religious denomination.

The article also provides a semantic analysis of the word "freedom" in Chinese, the meaning of its morphemes, as well as an analogy of the inner meaning of this word with the concept of FREEDOM of one of the Taoist philosophers. The article concludes about the importance of a sense of freedom for the Chinese, both in ancient times and at the present time.

Key words: China, freedom in China, Chinese society, freedom in Taoism, Ancient China, Modern China.

Протягом останніх десятиліть світ спостерігає стрімкий економічний розвиток Китайської Народної Республіки, її провідні позиції на світовій політичній арені. Активні та ефективні внутрішні реформи призвели до значного підвищення рівня життя населення. Зараз, коли китайське суспільство впевнено

дивиться у майбутнє і не побоюється за можливу відсутність засобів існування, на перший план знову стали виходити поняття та прагнення, які, можна сказати, були надзвичайно актуальними у періоди боротьби китайців за своє існування та подолання злиднів. До таких понять належить поняття «свобода». Ще в давнину китайці намагалися зрозуміти для себе, що ж таке свобода, встановити її межі і вміти її відстоювати. У цьому питанні на особливу увагу заслуговують різні філософські течії, які почали формуватися й активно розвиватися ще в 1 столітті до нашої ери. Так, наприклад, конфуціанство розглядало вільну людину як людину, яка сама дозволяє собі прислухатися до своїх бажань. Для такої людини свобода – це не робити те, що розходиться з моральним кодексом та суспільними нормами. Буддисти ж стверджували, що людина не є вільною, тому що вона обмежена і пов'язана в логіці та звичайному мисленні, у поняттях і судженнях, у досвіді та цінностях, які придумала вона сама. Вважалося, що коли людина мислить – вона обмежена поняттями. Її мислення обмежене логікою. Тому, якщо людина прагне справжнього блаженства, вона повинна звільнитися від будь-яких прив'язаностей, це і є шлях до свободи. Інша точка зору існувала у стародавніх даосів, які говорили, що людина може бути вільна, лише коли вона повернулася до своїх витоків, до своєї природи.

За всіх часів китайське суспільство відстоювало своє право на свободу. Це вплинуло на неприйняття китайцями навчань єзуїтських ченців, які першими з європейців потрапили до Китаю, на опори спробам колонізації Китаю європейськими державами. І це дало результати: Китай ніколи не був європейською колонією. Прагнення китайців до свободи бачимо і в активному опорі японській експансії, а також спробам японців встановити в Китаї свій маріонетковий уряд. Все це свідчить про те, наскільки важливим для китайців є відчуття свободи та можливість самим керувати своїм життям.

Сучасна Конституція Китайської Народної Республіки гарантує своїм громадянам свободу слова, печаті, зборів, спілок, вуличних ходів і демонстрацій. Завдяки засобам масової інформації, китайці вільно висловлюють свою думку, критику, зауваження, обговорюють найрізноманітніші державні та суспільні

проблеми. У газетах, журналах, радіо- та телевізійних програмах з'явилася велика кількість рубрик, у яких можна вільно висловлювати свою думку щодо будь-яких питань. Помічено активне зростання кількості громадських організацій. Найбільшими з них є Всекитайська федерація жінок, Всекитайська федерація молоді та Всекитайська федерація профспілок, філії яких існують по всій країні. Ці організації забезпечують тісний зв'язок та об'єднання жінок, молоді, робітників та службовців усієї країни, беруть участь у державному та місцевому політичному житті, відіграють важливу роль у координації громадських заходів, захисті законних прав та інтересів жінок, молоді, робітників та службовців, відстоюванні їхніх прав на свободу, гарантовану Конституцією. Крім того, у Китаї гарантовано свободу віросповідання. Як і раніше, буддизм і даосизм поширені у Китаї значно більше за інші релігії. Проте зареєстровано понад 2 тис. релігійних організацій, відкрито близько 50 релігійних навчальних закладів. Усі релігійні громади мають право самі випускати свої канони, сутри, книги та журнали. Усе сказане вище свідчить про те, що поняттю свободи у китайському суспільстві надається дуже велике значення.

Цікавим є поняття «свобода» з погляду лексичної його форми. У китайській мові існує досить довгий синонімічний ряд, кожне слово з якого позначає «свобода» та різні похідні його значення: 自由, 自在, 轻松, 自如, 游离, 松动. Найбільш універсальними й загальноживаними, як у письмовому, так і в усному мовленні, є слова 自由 та 自在. Розглянемо слово 自由. Воно складається з двох морфем. Перша морфема на ієрогліфічному рівні є графемою, що означає «сам», «особисто». Друга – це ідіограма, що має значення «вихід за межі». На лексичному рівні ця морфема має одне із значень «залежати від чогось», «підкорятися». Таким чином, з'явилося слово 自由, яке буквально означає «залежати від себе». Але на графічному рівні бачимо значення виходу за межі чогось, і це є наочним свідченням, чому саме цей ієрогліф увійшов до складу слова «свобода». Таке розуміння свободи відповідає розумінню свободи у поглядах давніх даосів. Зокрема один з ідеологів даосизму Чжуан Цзи був

впевнений, що свобода – це стан, коли людина сама визначає і вирішує свої проблеми, вона не пов’язана чимось, не залежить від чогось, від будь-яких умов. На думку Чжуан Цзи, встановлені суспільством цінності, закони, які вигадала сама людина, якраз і позбавляють її свободи. Він вважав, що якщо хочеш досягти свободи, то треба скинути та забути все. Свобода – це коли людина сама не обмежує себе і не дає умов обмежити себе. У даному випадку простежується взаємозв’язок суспільного поняття свободи з його втіленням у знакову / ієрогліфічну форму.

У процесі розвитку китайської мови, з’явилися похідні значення цього слова, такі як «довільний», «вільний» (про спортивну програму), наприклад: 自由式 – вільний стиль, 自由体操 – довільні вправи. Відносно нещодавно в китайському суспільстві з’явилося запозичене поняття «ліберальний», яке також почало передаватися словом 自由, наприклад: 自由资产阶级 – *ліберальна буржуазія*, 自由党 – *ліберальна партія*.

Синонімічним є слово 自在, яке також складається з двох морфем. Буквальний переклад сумарного їх значення «самому бути» або «самому знаходитись». Як бачимо, семантичне значення самої лексеми підкреслює бачення китайцями свободи як самостійності. Тобто несамостійна людина не може бути вільною. З розвитком китайської мови слово 自在 набуло інших похідних значень: «невимушений», «задоволений», «згідно з власним бажанням». Робимо припущення, що ці поняття вже походять від почуття свободи у людині. Тобто вільна людина значить задоволена, така, що вчиняє за власним бажанням, поводить себе невимушено.

Таким чином, можна говорити про те, що китайському народу з давнини притаманне прагнення до свободи, про що свідчить багатовікова та бурхлива історія Китаю. Своє уявлення про свободу має кожне філософське вчення, що не могло не відобразитися у китайському менталітеті та, звичайно, на лексичному рівні китайської мови.

REFERENCES

Daniel A. Bell, Hahm Chaibong (2003). *Confucianism for the modern world* (1st edition). Cambridge University Press [in English].

陈才俊 (2008). 庄子全集 [*complete collection of Zhuantszi works*]. 北京 中国 2008 [in Chinese].

消滨 (1999). 传统中国与自由理念，徐复观思想研究 [*Traditional China and the concept of freedom, reflections of Xu Fuguan*]. 广东人民出版社. 广东. 中国 1999 [in Chinese].

周贵华.完整的佛教思想简论 [a brief introduction to Buddhist philosophical learning]. Retrieved from <http://m.aisixiang.com/data/130114.html> [in Chinese].

Конституція Китайської Народної Республіки. [*Constitution of the People's Republic of China*] Retrieved from https://chinalaw.center/china_constitution/china_constitution_revised_2018_chinese/ [in Chinese].